

XORAZMDA JADIDCHILIK**Xaitboyeva Tamara**

Urganch davlat universiteti

O‘zbek adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs magistranti

XX asr o‘zbek xalqi uchun anchayin qiyin, murakkab ijtimoiy va siyosiy to‘qnashuvlar davri bo‘ldi. Bu davrda xalq uchun azob manbai bo‘lgan tarqoq xonliklar, ruslar bosqini, bolsheviklar balosi bor ediki, ular xalqni iqtisodiy-siyosiy jihatdangina emas, adabiyot, san‘at va ma‘rifat jihatidan ham siquvga ola boshladi. Ayniqsa, Qo‘qon xonligi, Buxoro amirligi, Xiva xonligi mustamlakaga aylantirilib, Rusiya imperiyasi yerlarimizni bosib olish asnosida xalqimizning milliy-madaniy merosini talon-taroj qildi. Bunday toptashlar keyinchalik “qizil”lar atalmish bolsheviklar bilan avj oldi. Din, til, millat, xalq, madaniyat, urf-odat, tarixiy xotira va ona zaminimiz ayovsiz ravishda haqorat qilindi. Savodsizlik ildiz otib, mafkuraviy g‘oyalar keng targ‘ib qilindi. Mana shunday ziddiyatli davrda xalq uchun, Vatan uchun, millat uchun kurashganlar – jadidlar maydonga chiqdi. Jadidlar omma orasida erk, adolat, ma‘rifat, ilm, millat va asosiysi, Vatan tushunchasining asl mohiyatini yoyishga, jaholat pardasini yorib chiqishga chorlay boshladi. Turkiston o‘lkasidan yetishib chiqqan Abdurauf Fitrat, Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy kabi buyuk jadidlarimiz borki, barchamizga tanish. Ammo Xorazm o‘lkasidan yetishib chiqqan jadidlar haqida bilamizmi?

Bugungi Xorazm 1512-1920-yillarda Xiva xonligi, 1920-1925-yillarda Xorazm Xalq Sovet Respublikasi sifatida faoliyat yuritgan. Turkiston o‘lkasida adabiyotshunos, tilshunos, tarixchi, siyosatshunos kabi ilm nuri bilan ko‘zi ochilgan ziyolilar harakatga kelgan, xalqni uyg‘otish uchun kurashayotgan pallada, Xorazm diyorida ham bunday yangilanish harakatlari kuzatila boshladi. Xiva xonligidagi jadidchilik harakati Turkiston jadidchiligidan farqli ravishda yuqori tabaqa vakillari tomonidan, ya‘ni xon va uning vaziri Sayyid Islomxo‘ja boshchiligida amalga

oshiriladi. Xorazm jadidlarining Turkiston jadidlaridan yana bir alohida xususiyati shundaki, ularning katta qismi qishloq xo‘jaligi, irrigatsiya sohasining yetuk namoyondalari tashkil qilgan. Aynan mana shu sohalarni chet ellarga borib, o‘qib o‘rganib qaytishgan edi. Xiva xoni Asfandiyorxon va ham qaynotasi, ham bosh vaziri bo‘lgan Sayyid Islomxo‘ja Xiva xonligi markaziga va boshqa tumanlarga bir qancha yangiliklar kiritishgan. Jumladan, diniy va dunyoviy bilimlarni berish maqsadida yangi usuldagi maktablar qurdirishgan. Bu maktablarda tatar o‘qituvchilari ta‘lim berishgan. Yangi usul maktablari Gurlan, Shovot, Yangi Urganch, Qo‘shko‘pir, Qo‘ng‘irot va Mo‘ynoq kabi muhim hududlarda ham ochilgan. Xivadagi maktab tamomila zamonaviy ko‘rinishda bunyod etilgan. Keyinchalik ushbu maktablarda yaxshi o‘qigan yoshlar Orenburg, Toshkent, Peterburg, hatto Turkiya, Fransiyaga ta‘lim olish maqsadida yuborilgan. Shuningdek, yosh xon va uning maslakdoshi tomonidan yo‘llar qurilishi, ta‘limni rivojlantirish, adabiyot, san‘at sohaslarini qo‘llab-quvvatlash, arxitektura sohasi uchun mablag‘lar ajratilgan. Bunday ishlarni sanasak salmog‘i ko‘p. Islomxo‘ja “Taraqqiy”, “Najot”, “Turkiston viloyatining gazetisi”, “Vaqt”, “Tarjimon”, “Ma‘lumot” kabi qator nashrlar bilan muntazam tanishib borgan. Biroq Xiva xonligida birorta nashriyot tomonidan chiqarilgan gazeta va jurnallar haqida ilmiy tadqiqotlar qilinmagan, bunday gazetalar bor-yo‘qligi haqida aniq manbalarni uchratmaymiz. Xorazm jadidlarining bir qancha qurultoylarda, chet mamlakatlaridagi anjumanlarda qatnashganligi haqida ma‘lumotlar bor. Shunday ekan, ularda gazetchilik sohasiga alohida e‘tibor berilgan bo‘lishi kerak. Biroq bu fikrimiz hali o‘z tasdig‘ini topmagan. Afsuski, Islomxo‘ja dushmanlar tomonidan o‘ldirildi, XX asrning 30-yillarida avj olgan qatag‘onlik siyosati Xorazm jadidlarini ham o‘z domiga tortdi. Mulla Safo Oxun, Ortiq oqsoqol, Rahmat Majidiy, Maryam Sultonmurodova, Mulla Bekjon Rahmon, Ismoilov Avazmat, Otajonov Bobojon, Abdullaboy Isoyev, Xudoybergan Devonov, Matyoqub Devonov, Vois Rahimiy, Qurbon Ollobergan o‘g‘li, Olimjon Qodiriy, Komil Devoniy va yana bir qancha Xorazm hududidan yetishib chiqqan, turli sohalarda faoliyat yuritgan jadidlarimiz bo‘lib, ularning ro‘yxatini yana ancha davom ettirishimiz mumkin. Bular orasidan Maryam Sultonmurodova va Olimjon Qodiriy Buxoro

jadidlari boshchiligida Germaniyaga tahsil olish maqsadida yuborilgan yoshlar ichida bo'lishgan. Bizning eng diqqatimizni tortgan jadidlarimizdan biri Komil Devoniy bo'lib, o'z davrida o'tli nafasga ega bo'lgan, she'rlari bilan xalqni o'ziga rom qilgan ijodkordir.

“Muhammad Komil mullo Ismoil o'g'li 1887-yili Xivaning Sangar qishlog'ida tug'ilgan. Shoir, musiqashunos, mohir ijrochi, musiqiy sozlar yasaydigan usta, shuningdek yetuk naqqosh, zargar, qurolsoz sifatida elga tanilgan.”¹ Komil Devoniy o'zining yorqin iste'dodi bilan Xiva xoni Muhammad Rahimxon II Feruz nazariga tushgan. Bir qancha yuqori lavozimlarda faoliyat yuritgan. Ijodkor 1937-yilda bolsheviklar tomonidan ko'plab xorazmliklarga qo'yilgan ayb - “eskilik tarafdori” sifatida qamoqqa olinadi. Eslab o'tishimiz lozimki, Turkistonlik jadidlarga, asosan, “millatchi”,-deya ayblov qo'yishgan. Xorazm jadidlariga nisbatan esa, ko'proq “eskilik tarafdori” tamg'asi bosilgan. Komil Devoniy 1938-yil 10-fevralda turli qiynoqlar, so'roqlardan keyin o'lim jazosiga hukm qilingan. Ammo hukm bajarilmasidan oldin ijodkor yurak xurujidan vafot etgan.

Komil Devoniyning she'rlari saroyda ham, xalq orasida ham mashhur bo'lib, 18 yoshiga yetganda xonning ijozati bilan “Devoni Devoniy” nomli she'rlar to'plami toshbosmada nashr etilgan. Bizgacha ijodiy merosi tarqoq holda yetib kelgan. Qo'lyozma shaklidagi va saqlanib qolgan she'rlari hozirda Urganch shahrida joylashgan “Qatag'on qurbonlari xotira muzeyi” xodimlari tomonidan to'planib, yaxlit kitob holiga keltirish harakatidalar. Komil Devoniyga zamondosh ijodkorlar uni “ikkinchi Navoiy” deya ulug'lashgan. Komil Devoniyning she'rlari hajviy hamda ishqiy ohanglarga yo'g'rilgan, ijtmoy xarakterga ega misralardan tashkil topgan.

Gar minib aeroplan, nodon ila uchsak havo,
Ikkimizdan birimizni yerga urgan yaxshidur.²

Ushbu baytning o'ziyoq Komil Devoniyning ma'naviy olami, ruhiyati Pahlavon Mahmud ijodiy merosidan sug'orilganligini ko'rsatadi. Komil Devoniy nodon bilan

¹ Irzayev B., Rahmanova Y. Xorazm viloyati xotira kitobi. – T.: “Akademnashr”, 2019, 128-b.

² Komil Avaz. Komil Devoniy. – T.: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006, 21-b.

birga bo‘lishdan, u bilan suhbat qurishdan ko‘ra yerga urilib, chilparchin bo‘lishni afzal ko‘rsa, Pahlavon Mahmud bir asr zindonda yotish yaxshiroqligini aytadi.

Uch yuz Ko‘hi Qofni kelida tuymoq,
Dil qonidan bermoq falakka bo‘yoq,
Yoinki bir asr zindonda yotmoq,
Nodon suhbatidan ko‘ra yaxshiroq.³

Komil Devoniy ijodi va uning badiiyati hali to‘liq o‘rganilmagan. Uning ijodi adabiyotshunoslar tomonidan chuqur tahlil qilinsa, Komil Devoniy ma’naviy ozuqa olgan ijodkorlar, ular bilan o‘zaro mushtarak jihatlari va farqli tomonlari yaqqol namoyon bo‘ladi. Misralarga jo qilgan keskir va achchiq so‘zlari badiiy mahorat yopinchi‘ida qay darajada aks etganini kuzatish mumkin.

Komil Devoniyning farzandlari otasi haqida aytar ekan, quyidagi fikrlarning o‘ziyoq Komil Devoniy shaxsiyati va ijodini ochib beradi: “Otamning esa turmada yozgan “Urunglar! O‘ldiringlar! Bu pajmurda itlarni, Urub nobud qildi necha mard yigitlarni!”,-degan bayti mahbuslar orasida juda mashhur bo‘lib ketgan ekan...”⁴ O‘zi turli qiynoqlar va so‘roqlar ostida bo‘la turib, o‘lim xavfi yopirilib kelayotgan bir pallada Komil Devoniy zindonlar ichra yana haqiqatni ayta olgani uning jasoratidan dalolatdir. Bosqinchilar qo‘lida bo‘la turib, ulardan cho‘chimagan inson, bolsheviklar uchun ozodlikka chiqishi mumkin emasdi. Hech bir aybni bo‘yniga olmagan shoir ijodi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Shoir xalq or-nomusi haqida ayta turib, haqsizlik oldida bo‘yin egmaslikka chaqirgan.

Ajab davriki, johillar bo‘libdur hukmron afsus,
Xaloyiq tortadurlar qamchidin oh-u fig‘on afsus,
Olurlar elning mol-u jonini zulmi siyosatdin,
Iloji yig‘lamoqdin o‘zga yo‘q har notavon afsus.

³ T.Jalolov. Pahlavon Mahmud – puryoyvaliy. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/pahlavon-mahmud-ruboiylar-toxtasin-jalolov-puryoyvali.html>

⁴ Irzayev B., Rahmanova Y. Xorazm viloyati xotira kitobi. – T.: “Akademnashr”, 2019, 132-b.

Shoirning bizgacha yetib kelgan she'rlari ichida bunday misralarni yana topishimiz mumkin, albatta. Kelgusida shoir ijodini chuqur tadqiq qilish, ma'no qirralarini sharhlash va badiiyat mezonlari asosida tekshirish muhim vazifa hisoblanadi. Zero, Xorazm jadidchilik harakati va namoyondalari xotirasini tiklash, ularni xalqqa tanitish, millat uchun jonini bergan insonlar nomini abadiylashtirish bugungi globallashuv davrida muhim o'rin kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irzayev B., Rahmanova Y. Xorazm viloyati xotira kitobi. – T.: “Akademnashr”, 2019.
2. Komil Avaz. Komil Devoniy. – T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006.
3. T.Jalolov. Pahlavon Mahmud – puryoyvaliy. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/pahlavon-mahmud-ruboiylar-toxtasin-jalolov-puryoyvali.html>